

ESTUDO DE DOCAGEM MOLECULAR DE ALCALOIDES INDÓLICOS DE *Anadenanthera* spp. NO RECEPTOR 5-HT_{2A}

Pedro Lima Franco^{1a}; Breno Almeida Soares^{1b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Química/ Pós-Graduação

Entre as plantas medicinais, destacam-se as espécies do gênero *Anadenanthera*, popularmente conhecidas como “angico” ou “angico-do-cerrado”. Endêmicas da América do Sul, ocupam lugar de destaque na farmacopeia da medicina popular, devido às propriedades farmacológicas comprovadas por estudos in vitro, que incluem ações anti-inflamatórias, antifúngicas e cicatrizantes. Em sua constituição química são encontrados alcaloides indólicos (triptamina e β -carbolinas), substâncias que provocam estados alterados de consciência devido às suas estruturas moleculares semelhantes à serotonina (5-HT). Essa analogia estrutural sugere um potencial mecanismo de ação agonista nos receptores serotoninérgicos do subtipo 5-HT_{2A}. Os alcaloides de *Anadenanthera*, documentados em estudos etnográficos, integram a composição de rapés tradicionalmente utilizados por povos indígenas desde os tempos pré-colombianos, reforçando seu histórico de uso etnofarmacológico. A DMT, também encontrado nas espécies *Anadenanthera*, compõem estudos farmacológicos avançados (fase I e II), em Psicoterapias Assistidas com uso de Psicodélicos (PAP), demonstrando um potencial de modular o humor, podendo atuar no tratamento de depressão e ansiedade. Este trabalho tem como objetivo caracterizar as interações dos alcaloides indólicos derivados de *Anadenanthera* com o receptor 5-HT_{2A} por meio de docagem molecular. O estudo visa identificar estados conformacionais de menor energia dos ligantes em interações não-covalentes com as cadeias laterais dos aminoácidos que constituem o sítio ativo; a fim de elucidar os mecanismos moleculares relacionados à atividade psicofarmacológica desses compostos. Utilizou-se o programa GOLD, com estruturas do 5-HT_{2A} obtidas no Protein Data Bank (códigos PDB: 6WHA e 9ARY), e ligantes via PubCHEM, em protocolo semi-empírico PM7. Nos ensaios, observou-se um desempenho distintos entre os ligantes testados. A re-docagem do 25cn-nboh (6WHA) apresentou ChemPLP (74,9) e RMSD consistentes (1,1 Å), validando o protocolo. Quanto aos alcaloides, mostraram pontuações baixas e RMSD elevados, em comparação ao ensaio na estrutura 9ARY. A 5-MeO-DMT e a 5-OH-DMT apresentaram ChemPLP de 67,8 e 62,6, respectivamente, e RMSD <0,7 Å, com grande número de poses reprodutíveis, sugerindo forte afinidade pelo sítio ativo. Por outro lado, as β -carbolinas mostraram menor afinidade relativa. Esses resultados evidenciam que a escolha da estrutura cristalográfica do receptor influencia significativamente, sendo a 9ARY mais favorável à acomodação dos alcaloides indólicos investigados.

Palavras-chave: Alcaloides indólicos; *Anadenanthera*; Docagem molecular; Receptor 5-HT_{2A}; Psicoterapias assistidas com psicodélicos.

a: pedrolima@ufj.edu.br
b: basoares@ufj.edu.br